

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE SEGUNDO MARCADORES DA INTERSECCIONALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14833252

SILVA, Livia Moreira¹
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant²
FERNANDES, Ana Carolina Rola³
GUALBERTO, Gêssica Teixeira⁴
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo(s): Descrever o perfil sociodemográfico de crianças brasileiras menores de dois anos de idade de acordo com marcadores da interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de crianças menores de dois anos de idade, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. Estatística descritiva foi usada durante as análises das variáveis sociodemográficas, estratificando por indicadores da interseccionalidade (raça/cor e renda). A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Entre as crianças negras com baixa renda, metade são menores que um ano. Quando analisamos por regiões, 47,50% das crianças residem na região Nordeste, enquanto 34,05% no Norte, 10,44% no Sudeste, 5,40% no Centro-oeste e, por último, 2,60% na região Sul. 58,35% das crianças situam-se na área urbana e 41,65% na área rural. No outro grupo de crianças, percebeu-se que 64,90% não são negras e 72,55% possuem renda superior a meio salário mínimo per capita. Além disso, metade delas possui menos de um ano de idade. Do total, 29,75% residem na região Nordeste, 21,31% na Norte, 21,07% no Sudeste, 14,79% no Centro-oeste e, por último, 13,07% no Sul. A maioria (79,33%) está situada na área urbana. **Conclusões:** Conclui-se que há grandes diferenças no perfil sociodemográficos das crianças quando estratificadas a partir de marcadores da interseccionalidade. As crianças negras com baixa renda em sua maioria vivem nas regiões brasileiras mais vulneráveis (Nordeste e Norte) e uma grande parte situa-se em área rural.

Fontes de financiamento: PIBIC – UFV/ CNPq

Conflito de interesse: Não existe conflito de interesse.

Descritores: Saúde pública; Saúde da criança; Triagem Neonatal; Interseccionalidade; Inquéritos de saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: livia.m.moreira@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: gabrielly.quintao@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: ana.c.rola@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: gessica.gualberto@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: maria.gomes3@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem Universidade Federal de Viçosa. Email: camilapassos@ufv.br